

DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A LA SUSTENTABILIDAD DE LA VIDA

Poéticas y políticas de las aguas en el río Cauca, Colombia

FROM ENERGY TRANSITION TO SUSTAINABLE LIVING

Poetics and politics of waters in the Cauca River, Colombia

Aimée Martínez Vega¹

Resumen

Desde nuestra perspectiva de Ecología Política del Sur, la “transición energética” ha sido promovida por lógicas extractivas que perturban territorios y profundizan violencias socioecológicas, a través de malversación de energía de forma extrema. En este artículo se interpretan las acciones ético-políticas del Movimiento Ríos Vivos, conformado por 1200 personas, como contranarrativas que disputan regímenes de verdad de la hidroenergía y abren horizontes de vida más allá de la malversación de las aguas. Además, se analiza cómo la creación del “refugio de vida” entre 2018 y 2025 —práctica artística, política y poética— libera al río Cauca de lógicas de captura, deuda y sacrificio, restituyéndolo como tejido relacional y derecho de existencia propia. La metodología articula etnografía colaborativa, archivo vivo y análisis crítico de discursos sobre Hidroituango. Se sostienen tres argumentos como parte de los resultados: (1) las contranarrativas desplazan la seguridad energética hacia la sustentabilidad de la vida; (2) las poéticas de las aguas instituyen la hidrocomunidad mediante prácticas de cuidado; (3) el refugio de vida opera como infraestructura afectiva y política.

Palabras clave: hidrocomunidad, transición energética, aguas, refugio de vida, contranarrativas.

Abstract

From our perspective of Southern Political Ecology, the ‘energy transition’ has been promoted by extractive logics that disrupt territories and deepen socio-ecological violence through extreme energy misappropriation. This article interprets the ethical-political actions of the Ríos Vivos Movement, made up of 1,200 people, as counter-narratives that challenge the truth regimes of hydroenergy and open up horizons of life beyond the misappropriation of water. In addition, it analyses how the creation of the ‘refuge of life’ between 2018 and 2025 —an artistic, political and poetic practice— frees the Cauca River from the logic of capture, debt and sacrifice, restoring it as a relational fabric and a right to its own existence. The methodology combines collaborative ethnography, living archives and critical analysis of discourses on Hidroituango. Three arguments are put forward as part of the results: (1) counter-narratives shift energy security towards the sustainability of life; (2) the poetics of water establish the hydro-community through practices of care; (3) the refuge of life operates as an affective and political infrastructure.

Keywords: hydrocommunity, energy transition, waters, refuge of life, counter-narratives.

Recibido: 1 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0238-1165>
Correo: aimée.martínez.vega@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la denominada “transición energética” ha sido impuesta como un imperativo global frente a la crisis climática. Difundido por organismos internacionales, grupos financieros y gobiernos nacionales, este discurso se presenta como la única ruta posible hacia el futuro, aunque en realidad garantiza la continuidad de la acumulación de capital.

En Abya Yala, esta falsa solución (Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática en Latinoamérica y el Caribe, n.d.-a, n.d.-b; Transnational Institute & Trade Unions for Energy Democracy, 2024) ha sido capturada por lógicas extractivas que reeditan viejos patrones coloniales/modernos de despojo, racismo y sacrificio territorial. Lejos de garantizar la sustentabilidad, estas dinámicas profundizan violencias socioecológicas, consolidan megaproyectos hidroeléctricos, que han sido históricamente cuestionados (Comisión Mundial de Represas, 2000), y refuerzan regímenes de verdad que presentan a la hidroenergía como fuente limpia, renovable y supuestamente incuestionable, con nula o mínima participación de las comunidades afectadas por la instalación de los megaproyectos.

La llamada “transición energética” está basada en la construcción de múltiples “energías renovables” que no solo no están sustituyendo a las fósiles, sino que se suman a ellas.

Son tecnologías intensivas en minerales y altamente dependientes de recursos fósiles en toda su cadena de montaje y operación (Seibert & Rees, 2021; Valero et al., 2021). A medida que se expanden, demandan un incremento exponencial de extracción de minerales, quema de combustibles fósiles y emisiones de GEI (Carpintero-Redondo & Nieto-Vega, 2021; Machado-Aráoz et al., 2023).

Con estas energías se transita hacia el aumento de creación de basura, toxicidad y expansión de la matriz fosilista que alimenta el régimen capitalista. La falsa solución a la que se está acudiendo en realidad consolida el sistema actual de sobreconsumo energético, dependencia de combustibles fósiles y desigualdad económica, especialmente entre el sur y el norte global. A la fecha, las discusiones corporativas, estatales y de inversión no se orientan a cuestionar las causas estructurales de la acelerada crisis climática ni la reducción del sobreconsumo energético, especialmente por el norte global.

De acuerdo con Luciana Ghiotto (2025), con estas falsas soluciones se “busca ocultar los impactos negativos de estas medidas y evitar la implementación de soluciones verdaderas a la crisis climática. Lo peor de todo es que estas falsas soluciones derivan en el despojo de comunidades y pueblos”, pues implican no solo el acaparamiento de tierras, sino de sus bienes comunes.

Este artículo se inscribe en la Ecología Política del Sur y en los estudios desarrollados en el Colectivo de Ecología Política del Sur, en Catamarca, Argentina. Desde este marco, propone una lectura crítica de las dinámicas de la llamada “transición energética” a partir del caso del río Cauca, trasvasado por el megaproyecto Hidroituango a las fauces del capital financiero y energívoro. Ante los impactos devastadores de este proyecto, el Movimiento Ríos Vivos —al cual pertenezco hace una década— emerge como actor ético-político que disputa el sentido mismo de la “transición energética”, desplegando prácticas artísticas, poéticas y comunitarias que reabren horizontes de vida. Pues, a pesar de la extensa literatura sobre Hidroituango, existe un vacío en el estudio de las contranarrativas del Movimiento Ríos Vivos como disputa ontológica de la “transición energética”.

El Movimiento Ríos Vivos constituye una articulación de catorce organizaciones sociales de base de las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Esta zona es conocida como el Cañón del río Cauca, donde se alberga uno de los ecosistemas más frágiles: el Bosque Seco Tropical. El Movimiento está integrado por colectivos que se reconocen como afectados y revictimizados por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, así como amenazados por el proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo y por decenas de pequeñas centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y megaproyectos minero-energéticos, en particular aquellos de propiedad de la empresa Zijin–Continental Gold.

Las más de 1200 personas que conforman estas organizaciones sociales de base reproducen sus modos de vida ligados a oficios como la pesca, el barequeo, la minería artesanal y ancestral, la arriería, la agricultura, la cocina tradicional, el comercio y la extracción de arena. Estas actividades no se reducen únicamente a formas de subsistencia en la ruralidad o en la vida ribereña; constituyen también formas de organización de la existencia y de comprensión del mundo desde la identidad de montaña y de río, como seres anfibios con expresiones culturales propias y ancestrales. La mayoría de estas organizaciones se han denominado Asociaciones de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), lo que refleja una doble condición: son poblaciones victimizadas tanto por el conflicto armado interno como por los megaproyectos minero-energéticos impuestos en la zona. Asimismo, existen organizaciones de mujeres y de personas jóvenes que se han articulado en la defensa de las aguas y de la vida cañonera, así como en la lucha por la permanencia territorial y la dignidad de comunidades históricamente marginadas y estigmatizadas.

Los objetivos principales del Movimiento Ríos Vivos son: a) La permanencia comunitaria en los territorios, lo que implica la búsqueda de alternativas basadas en saberes propios, formas de vida cañonera y procesos colectivos para hacer frente a la crisis civilizatoria, con énfasis en la dignidad y el acceso a derechos; b) La defensa del territorio como espacio vital de todas las especies (humana y más-que-humana²) y como condición para el pleno ejercicio de los derechos humanos civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con especial atención a los derechos ambientales. Por

² Nos referimos a más que humana tomando los aportes de Donna Haraway (2018, 2019) quien considera que el ser humano no debe ser tomado como referencia o cima de la evolución, sino desde una concepción de red en simpoiesis o proceso del hacer junt*s. El nombrar a los otros seres como más que humanos es una invitación a la deconstrucción antropocéntrica y una reflexión frente a las colaboraciones interespecíficas para desarrollar formas compartidas que sustenten la vida en un proceso de de-venir.

esta razón, el Movimiento se reconoce como ambientalista; y c) La reivindicación de la verdad, la búsqueda de justicia y la no repetición de hechos victimizantes.

El Movimiento promueve acciones de resistencia, denuncia y construcción de alternativas de vida frente a los impactos socioambientales del megaproyecto Hidroituango y de la megaminería. El trabajo ha contribuido a visibilizar las afectaciones, fortalecer el liderazgo de mujeres y juventudes, y posicionar en la agenda pública la defensa de las aguas como bien común y fuente de vida. También se han tejido redes solidarias internacionales y denuncias ante organismos internacionales y mecanismos independientes de instituciones financieras.

Figura 1.
“Gira de incidencia internacional por Europa”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

En este sentido, la pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo las acciones ético-políticas del Movimiento Ríos Vivos constituyen contranarrativas capaces de confrontar la malversación de las aguas, imaginar y construir transiciones antisacrificiales? Para responder a esta pregunta, se parte de la hipótesis de que el Movimiento Ríos Vivos disputa narrativamente el sentido de la “transición energética” a partir de su vivencia con la instalación del proyecto Hidroituango y sus acciones éticas, políticas y poéticas como horizontes de vida comunitaria donde se cuidan y se interrelacionan con las aguas.

El objetivo fue identificar y analizar las acciones colectivas del Movimiento Ríos Vivos en las confrontaciones y disputas narrativas por las aguas del río Cauca en medio de la instalación y puesta en marcha del proyecto hidroenergético Hidroituango en el marco de la “transición energética” desde 2018, cuando se hizo la inundación del río, hasta mediados de 2025.

Como resultados, se identificó que: (1) las contranarrativas desplazan la gramática de la “seguridad energética” hacia una sustentabilidad de la vida, anclada en la autonomía y corresponsabilidad acuosa y territorial; (2) las poéticas de las aguas instituyen la hidrocomunidad mediante prácticas de cuidado y duelo que repolitizan la restauración ecológica activa; y (3) el refugio de vida opera como infraestructura afectiva y política que protege los cuerpos-territorios y reorganiza prioridades civilizatorias.

Al situar a las aguas del río Cauca como seres políticos y comunidades de destino, el artículo plantea como parte de sus resultados que las transiciones solo serán justas si logran emancipar a las aguas de su condición de “recurso” y restituirlos como tejido relacional, memoria y derecho de existencia propia.

2. CONTEXTO Y CASO DE ESTUDIO: EL RÍO CAUCA Y EL MEGAPROYECTO HIDROITUANGO

El río Cauca constituye la segunda cuenca hidrográfica en importancia de Colombia –tanto por su extensión como por el papel vital que desempeña en la vida de las poblaciones ribereñas– y es un eje vital para múltiples hidrocomunidades. A lo largo de su cauce, estas comunidades han configurado prácticas de subsistencia, movilidad, espiritualidad, reproducción de vida y memoria en estrecha relación con sus aguas.

Las personas ribereñas del Cañón del río Cauca corresponden principalmente a la población que, en su mayoría, se encuentra organizada en el Movimiento Ríos Vivos, un proceso en el que estos seres dominan el arte de la pesca, el barequeo, la caza, el cultivo en laderas de montaña y la recolección de frutas, plantas comestibles³ y semillas en el Bosque Seco Tropical (BST), e iniciaron el proceso de defensa de esta zona de vida. Además, estas personas se caracterizan por tener amplios conocimientos de zootecnia. En términos de Orlando Fals Borda, es una cultura anfibia, “un complejo de conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo del ambiente natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de producción agropecuaria, de la pesca y de la caza” (Fals-Borda, 1979, p. 21B).

Las culturas anfibas del Cañón del río Cauca articulan sus actitudes y creencias con las narrativas cosmológicas y leyendas que tienen que ver con los ríos, arroyos, quebradas, laderas, playones, las cuevas, las huellas del trabajo minero y el propio BST. Ellas organizan su trabajo según la estructura ecológica y se asientan de acuerdo con el tránsito de las corrientes de aguas, las formas y medios de cultivo de las laderas, y algunos procesos históricos de tenencia de tierras.

Un rasgo esencial y forma de producción de vida es a través del barequeo, donde aprenden a vivir en vinculación con las aguas y las dinámicas de estas, así como con las arenas que arrastran y la riqueza o pobreza de sus minerales, los cuales afectarán sus vidas no solo por la obtención del oro, sino también por la productividad de sus cultivos en las laderas. Como lo describe M. M. (Conversación informal con Mauricio Madrigal, recorrido por Valdivia, 2017), “nosotros aprendimos a vivir en el territorio y ya le conocemos el comportamiento, sabemos cuándo está bajando lodo, cuándo está crecido, cuándo va a crecer. Conocemos centímetro a centímetro nuestro río”.

El Cauca, lejos de ser un mero accidente geográfico, se reconoce como un entramado vivo donde convergen territorialidades humanas y más-que-humanas, historias superpuestas y expresiones diversas de existencia. En este sentido, más que un cauce físico, el río constituye un tejido relacional y político que sostiene la vida en su pluralidad hasta confluir con el río Magdalena y, finalmente, retornar a la mar.

La cuenca del río Cauca alberga una notable riqueza socioecológica, tanto en términos de biodiversidad como de prácticas culturales y formas de vida asociadas a las aguas. El área donde se impuso Hidroituango corresponde al cañón o parte media, espacio donde co-habita uno de los relictos más importantes de Bosque Seco Tropical⁴, un ecosistema altamente amenazado en Colombia (Instituto Alexander von Humboldt, 1998) y considerado de conservación prioritaria a nivel mundial. Su destrucción y sumersión por el embalse constituyen una pérdida irreparable para la región (Zuleta, 2021) y para los bienes de la naturaleza ecológico-globales.

El megaproyecto Hidroituango, considerado la obra hidroeléctrica más grande de Colombia, inició su construcción en 2009 con el desvío del río Cauca, acto que marcó el comienzo de profundas alteraciones socioecológicas. El proyecto incluyó un muro de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de longitud por 560 metros de ancho, lo que implicó la inundación de aproximadamente 4.550 hectáreas de bosque, con graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades ribereñas.

La obstaculización del río con Hidroituango afecta más de 26.000 hectáreas, pero esta cifra no contempla a varias poblaciones asentadas tradicionalmente aguas debajo de la obra, que desde ya están siendo impactadas con el manejo artificial del cauce del río y la ruptura o alteración de las cadenas biológicas en la cuenca (Movimiento Ríos Vivos, n.d.).

El proyecto ha estado marcado por graves crisis en el manejo y control de las aguas. En abril y mayo de 2018, el taponamiento de un túnel de desviación y la aceleración apresurada de obras provocaron una inundación de gran magnitud que obligó a evacuar a más de 25.000 personas del Cañón del río Cauca⁵. Este evento, uno de los mayores desastres técnicos asociados a megaproyectos hidroeléctricos en Colombia, puso en evidencia la precariedad de las decisiones técnicas y políticas que pusieron en riesgo la vida de comunidades enteras, humanas y más-que-humanas.

A estos impactos se suman las múltiples denuncias de corrupción e irregularidades en la contratación. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría han imputado cargos a funcionarios y directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) –constructora del proyecto– por su responsabilidad en sobrecostos multimillonarios, negligencia administrativa y

³Fanzine “Plantas medicinales y mágico, religiosas”, elaborado en el año 2018, como producto del encuentro de mujeres de la asociación de mujeres defensoras el agua y la vida-AMARÚD- articuladas al Movimiento Ríos Vivos. Recuperado el 29 de mayo de https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/09/FANZINE_Plantas_medicinales.pdf

⁴ Se define como formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 metros de altitud; presenta temperaturas superiores a los 24 °C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos de sequía al año (Instituto Alexander von Humboldt, 1998).

⁵ Las poblaciones más afectadas fueron en lo que se denomina “aguas abajo”, donde “al menos 4.985 personas de cuatro municipios del Bajo Cauca (Antioquia) fueron evacuadas y reubicadas por organismos de socorro en las zonas urbanas y sitios más altos de cada municipio” Informes de UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Colombia - Afectación por creciente e inundaciones por emergencia de Hidroituango en Bajo Cauca (Antioquia) Flash Update No.2 (18/05/2018). Recuperado en: <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-afectaci-n-por-creciente-e-inundaciones-por-emergencia-de-hidroituango-en>

daños socioambientales irreparables (Betancur Peláez, 2025). Estas imputaciones revelan que la crisis de Hidroituango no es solo técnica o ambiental, sino también estructural, anclada en redes de corrupción que sostienen el modelo hidroenergético.

Las comunidades insisten en sus temores debido al riesgo que persiste en la represa. El informe Pöyry⁶ elaborado tras la emergencia provocada de 2018, advierte que la presa conserva vulnerabilidades en estructuras clave como el vertedero, lo que mantiene abierta la posibilidad de un desastre de gran magnitud y prolonga el estado de incertidumbre que atraviesan las comunidades ribereñas.

Figura 2.
“Área de afectación: zona del cañón del río Cauca, Antioquia”

Fuente: Elaborado por Fidel Mingorance, 2021.

Además de la desaparición de ecosistemas y de medios de subsistencia para las hidrocomunidades ribereñas y trashumantes, la reducción crítica de caudales —que en algunos momentos descendió hasta 55 m³/segundo aguas abajo (Ministerio de Ambiente, 2019)— afectó de manera directa la pesca, la agricultura y las relaciones hídricas entendidas como vínculos materiales, culturales y espirituales. Estas afectaciones se entrelazan con una manipulación permanente del caudal, que coloca a las poblaciones en una tensión e incertidumbre constantes. Esta situación se agrava en un contexto de violencia sociopolítica, donde lideresas y líderes comunitarios, así como defensoras y defensores ambientales, han enfrentado amenazas y asesinatos por denunciar las acciones de la empresa y la ausencia del Estado en la garantía de derechos.

Es crucial recordar que, durante décadas, el río ha sido escenario del horror, convertido en fosa común, espacio por donde fluyen cuerpos humanos sin vida, producto de la extrema violencia armada. Se estima que hay cientos y tal vez miles de cuerpos que permanecen desaparecidos en el embalse, lo que impide a muchas familias realizar los duelos y configura una deuda histórica, ética y política con las víctimas del conflicto armado en la región. En reconocimiento de esta historia, el 11 de julio de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. Este hito jurídico y simbólico reafirma lo que los movimientos sociales y de víctimas han sostenido: que las aguas no son “recursos”, sino sujetos políticos maltratados por la violencia socioeconómica y malversados al servicio de la acumulación del capital.

Asimismo, se estima que al menos el 60 % de los habitantes de la zona afectada por la represa habían sido previamente víctimas del conflicto armado (Zuleta, 2021). Este antecedente convierte el caso en un escenario de revictimización estructural, situación que los integrantes del Movimiento Ríos Vivos denuncian de manera persistente al declararse nuevamente afectados por la violencia de un modelo extractivo que prolonga su despojo.

Frente a esta compleja realidad, el Movimiento Ríos Vivos emerge como un actor ético-político contrahegemónico que, desde una posición marginalizada, denuncia la malversación de las aguas y despliega prácticas de resistencia y re-existencia. Sus acciones no solo interpelan a las instituciones nacionales e internacionales responsables del megaproyecto, sino que también instituyen horizontes alternativos de transición hidrocomunitaria y anti-sacrificial. Este proceso, se afirma frente a las lógicas del despojo y extractivismo, dando lugar a las prácticas creativas y reconfigurativas.

⁶ Es un documento preparado por Pöyry (Chile) Ltda. (Pöyry), en base de la información proporcionada por EPM y coleccionada por Pöyry durante las visitas al sitio del proyecto. En el informe manifiestan que las conclusiones y recomendaciones se basan en el mejor criterio e independiente de los expertos involucrados de Pöyry. Sin embargo, Pöyry no garantiza la exactitud ni la integridad de la información contenida en el documento y no hay ninguna información en el documento que deba ser considerado en firme o definitivo para las acciones futuras. <https://riosvivoscolombia.org/Informe-finalPOYRY.pdf>

3. MARCO TEÓRICO Y ANALÍTICO

La Ecología Política del Sur, comprendida desde el Colectivo como una epistemología de la humildad, ha aportado claves fundamentales para entender cómo las crisis socioambientales globales están atravesadas por relaciones históricas de poder, colonialidad y despojo, en las que se instalan e imponen discursos que perturban la vida de poblaciones humanas y más-que-humanas a escala planetaria.

La epistemología de la humildad en la ecología política del sur se asume como una postura crítica que reconoce la complejidad inherente a la producción de conocimiento y, al mismo tiempo, la multidiversidad de formas de conocer y generar saberes (Freire, 2010). Desde esta perspectiva, se legitiman los diálogos de saberes y la existencia de conocimientos que desbordan los marcos hegemónicos de la academia occidental.

Esta epistemología confronta la arrogancia de la verdad única, los universalismos y las generalizaciones (Quijano, 2000), así como la pretensión de soluciones atemporales a problemas situados. En consecuencia, exige una práctica sostenida de autocritica e interpelación permanente sobre las decisiones ético-políticas y metodológicas que orientan la investigación, con el fin de construir procesos colaborativos que eviten acciones de daño y permanezcan abiertos a la reconfiguración constante (Smith, 2016).

Esta perspectiva permite comprender que la acumulación de capital opera como una formación geológico-política que emergió con la conquista y colonización de Abya Yala, dando lugar a una nueva era: el Capitaloceno (Altwater, 2014; Fraser, 2021; Malm, 2015, 2020; Moore & Patel, 2018). Esta formación capitalocénica ha implicado la violenta usurpación y alteración de todas las energías vitales que sostienen la dinámica de nuestro planeta amniótico, lo cual es también la raíz de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos (Lander, 2015).

Esta era está acompañada por un régimen energívoro que implica un proceso expansivo de depredación energética de humanos y más-que-humanos, energía que luego es convertida y trasvasada en plusvalía o de forma material a los centros de poder. Las acumulaciones económicas y financieras de capital requieren de ingentes flujos energéticos que son succionados en oleadas cíclicas de expansión de las fronteras de mercantilización e intensificación del extractivismo. A medida que estas fronteras se amplían, se incrementan los desajustes espaciotemporales y las aceleraciones en los ritmos y ciclos de la vida, generando una serie de “rupturas interconectadas que se retroalimentan y producen efectos a escala planetaria” (Villegas, 2021, p. 22).

Estas dinámicas han fracturado los procesos sociometabólicos que sostienen la reproducción de la vida, perturbando los ciclos y flujos hidroenergéticos vitales de los que depende la trama misma de la existencia planetaria (Machado-Aráoz, 2016, 2021, 2023). Las decisiones adoptadas por actores vinculados a los centros globales de poder y a la acumulación inescrupulosa de capital han privilegiado la rentabilidad por encima de la habitabilidad de todas las especies y de sus procesos de existencia.

La rentabilidad y la concentración de poder, especialmente en el sector hidroenergético, se han sustentado en la tecno-burocracia y en la modernización homogeneizadora de proyectos y modos de vida, así como en formas de nombrar y concebir los bienes de la naturaleza. Estas uniformizaciones e imposiciones generan una ecuación de poder que no solo viabiliza y facilita la implementación de tecnologías imperiales a gran escala (Headrick, 1981; Worster, 2008), sino que también actúa como dispositivo discursivo de reafirmación de falsas soluciones incapaces de dar cuenta de sus múltiples efectos en los territorios donde son impuestas.

En nuestro análisis, la llamada “transición energética” encubre un proceso de aceleración y expansión del extractivismo, donde, en ningún sentido material u objetivamente verificable, estamos ante un escenario de “desfosilización” o “descarbonización” (Machado-Aráoz et al., 2025). De hecho, las alertas del Grupo de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial en 2024 señalaron concentraciones récord de gases de efecto invernadero, aumento del nivel del mar, el calentamiento de los océanos y una concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO₂), que alcanzó los niveles más altos de los últimos 800 000 años⁷. Estos datos evidencian que, hasta la fecha, la supuesta transición no ha reducido la dependencia fósil.

Las mal llamadas “renovables” operan como una extensión de las fósiles (Carpintero & Frechoso, 2023) y están alimentando un proceso de hiper-fosilización y de aceleración del geosociometabolismo del capital. La rentabilidad demanda mayor energía. Y hoy, la expansión de las “renovables” es rentable. Por lo tanto, no hay ningún objetivo climático detrás de esta nueva oleada de expansionismo energético. Lo que hay son pujas inter-imperialistas e inter-capitalistas por la captación del incremento marginal de la energía global disponible (Machado-Aráoz et al., 2025, p. 29).

En consonancia con los análisis de Machado-Aráoz (2017, 2021), advertimos que la llamada “transición energética” ha sido capturada por un extractivismo que reproduce la colonialidad del sacrificio y renueva el despojo de territorios y de las energías vitales de las comunidades, algunas históricamente ya maltratadas (Machado-Aráoz et al., 2023, 2025). Asimismo, observamos que avanza hacia un horizonte de explotación creciente de energías extremas, tanto mediante nuevas fuentes fósiles no convencionales como a través de la imposición de mega-infraestructuras de captación de flujos eólicos y solares. Entendemos lo “extremo” como el potencial de destructividad que amenaza la habitabilidad presente y futura de los territorios.

⁷ Un informe de la Organización Meteorológica Mundial documenta la espiral de consecuencias de los eventos meteorológicos y climáticos <https://wmo.int/es/news/media-centre/un-informe-de-la-organizacion-meteorologica-mundial-documenta-la-espiral-de-consecuencias-de-los#:~:text=En%20el%20informe%20de%20la,comenzaron%20a%20realizarse%20mediciones%20satelitales.>

La “transición energética” se presenta, así como discurso para la relegitimación de las dinámicas de acumulación. Postula una serie de megainversiones para la expansión acelerada, apuntando a un horizonte de acceso ilimitado a energía, convirtiéndose en elemento clave para “avanzar hacia el futuro y obtener un progreso basado en la prosperidad compartida de economías enteras” (Banco Mundial, 2024). También, representa un “interés central de la clase capitalista comprometida con continuar con el business as usual” (Prieto, 2021) donde este proceso se considera “inevitable tanto para mitigar el cambio climático como para buscar alternativas a unos combustibles finitos” (BBVA, 2024).

En este acelerado y violento proceso, las aguas –como flujo primario para la producción y reproducción de la vida– se convierten en el bien disputado y trasvasado de manera desenfrenada. La fabricación de la escasez global de las aguas y la energía propicia su progresiva privatización y financiarización, abriendo la puerta a su acaparamiento en función de proyectos priorizados globalmente y ratificados por los Estados-nación en la “transición energética”.

La malversación de las aguas orientada a estos proyectos de rentabilidad implica una distorsión ética, política y ontológica: las aguas son despojadas de su carácter relacional, vital y comunitario, para ser desanimadas, desacralizadas y puestas al servicio de regímenes de verdad colonial/moderna que las convierten en “el agua” (Linton, 2006), un recurso explotable y objeto de control. La violencia se amplía, pues no solo remite a la distribución inequitativa y al cautiverio de las aguas por el hidropoder (Rojas-Rosales, 2020), sino también a la negación de su derecho de existencia en sus múltiples formas y relaciones. Así, la malversación de las aguas no es un simple acto de gestión ilegítima, sino una práctica sistemática: un dispositivo de invisibilización y subordinación que desmiembra los vínculos acuosos entre comunidades humanas y más-que-humanas, en los que las aguas fluyen, humedecen, permean y sostienen la vida.

En este contexto surgen nuevos incentivos para la expansión de las fronteras de mercantilización, que amenazan tanto geografías ya sacrificadas como otras reconceptualizadas hoy como eslabones claves de “insumos estratégicos” o de “materiales críticos” destinados a la “transición”. En este marco, las aguas son trasvasadas en múltiples formas, colonizadas y adueñadas según las necesidades de navegación y transporte de mercancías. Estos trasvases responden a estas nuevas agendas extractivistas y políticas de mercantilización orientadas a garantizar la rentabilidad bajo las disposiciones de grupos decisores transnacionales, sostenidas por organismos multilaterales en concomitancia con los poderes corporativos y oligárquicos nacionales, así como por la normatividad estatal.

Estas posibilidades de expansión intensifican la fragmentación de los ciclos hidromineroenergéticos, promoviendo la mercantilización de los territorios acuosos y la privatización de las aguas. Esto produce no solo graves e irreversibles impactos ambientales localizados, sino también una alteración estructural de los equilibrios hidroenergéticos planetarios, en la que comunidades, pueblos y especies enteras son condenadas al sacrificio en función del consumo hidroenergético de determinados grupos humanos (Machado-Aráoz et al., 2023).

Estos análisis y contribuciones reflexivas permiten situar la “transición energética” como un proceso no neutral, sino como un campo de disputa en el que las comunidades y pueblos reconfiguran horizontes de autonomía. Autores como Escobar (2025) han mostrado que las transiciones civilizatorias no pueden pensarse únicamente en términos tecnológicos, sino como disputas ontológicas y políticas en torno a formas de vida que permitan procesos de sustentabilidad.

En el caso particular que nos ocupa, el Movimiento Ríos Vivos desarrolla un proceso de resistencias y re-existencias que se expresan en poéticas y prácticas –performances, cantos, rituales, bordados, archivos vivos– que instituyen lo que denomino hidrocomunidad (Martínez-Vega, 2020, 2022, 2025). Esta no es una metáfora, sino una forma concreta de organización y acción cotidiana de la vida interespecie en torno a las aguas que co-habitan su territorio. Esta categoría analítica surge del proceso de investigación, es uno de los resultados relevantes y un aporte teórico-epistemológico que se realiza al campo de la Ecología Política.

En este espacio glocalizado (Escobar, 2012), el cuidado y las formas de vida se convierten en prácticas políticas que repolitizan la existencia. Son también procesos de diferencia y repetición (Deleuze, 2002; Neimanis, 2009) que abren camino para defender la permanencia de los entramados sostenidos por la memoria ancestral y milenaria, compartiendo el amnios y enriqueciendo la multiplicidad de modos de vida que armonizan la existencia planetaria.

La hidrocomunidad, como propuesta epistémica y práctica, constituye así un horizonte anti-sacrificial que interpela la “transición energética” y afirma procesos hidrocomunitarios centrados en la autonomía y la co-habitabilidad interespecie cuyo horizonte fundamental es simplemente existir.

4. METODOLOGÍA

La investigación se inscribe en la construcción epistémica y metodológica de la Ecología Política del Sur. Desde esta perspectiva, las metodologías no son meras herramientas técnicas, sino apuestas políticas y epistémicas que atraviesan cuerpos, vínculos y sentipensamientos. El estudio adopta un enfoque crítico y situado, que reconoce la parcialidad, la relacionalidad y la complejidad del conocimiento. Lejos de pretender una mirada neutral o distante, se fundamenta en un compromiso con las luchas del Movimiento Ríos Vivos, asumiendo que producir conocimiento implica también tomar posición frente a las violencias socioecológicas.

En este sentido, el artículo propone un ejercicio de sistematización y compartición de un proceso de investigación comprometida y colaborativa durante la última década, que se distancia de los enfoques extractivos y se orienta hacia la construcción conjunta de sentidos, memorias y re-existencias con las comunidades impactadas por el megaproyecto Hidroituango.

A lo largo de estos años, la investigación se ha fundamentado en una etnografía colaborativa en la que las comunidades no son tratadas como objetos de estudio, sino reconocidas como sujetas productoras de conocimiento y co-constructoras de sentidos en un proceso vital interespecie.

El trabajo se nutre de la participación directa en asambleas de la coordinación del Movimiento Ríos Vivos con 42 participantes en promedio, mingas de trabajo en el refugio, actos de memoria y espacios de formación promovidos por el Movimiento en cada una de sus catorce asociaciones a lo largo del territorio y formaciones con organizaciones aliadas en diversas temáticas de fortalecimiento organizativo y defensa de Derechos Humanos. Estos encuentros no solo permitieron documentar testimonios y experiencias, sino también acompañar procesos colectivos de duelo, resistencia y cuidado configurados en torno al río Cauca y al conflicto socioecológico derivado de Hidroituango, fortaleciendo así la legitimidad y la implicación situada del análisis.

Figura 3.
“Encuentro de sentipensamiento del Bosque de la memoria”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

Figura 4.
“Premio CLACSO”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

Así, la etnografía colaborativa se asume como una práctica sentipensante en la que el registro se entrelaza con el compromiso ético-político de fortalecer las luchas territoriales por garantizar la permanencia digna en el territorio. Este enfoque busca devolver en forma cotidiana reflexiones críticas y reconocimiento del papel central que el Movimiento Ríos Vivos desempeña en la defensa de las aguas y de las hidrocomunidades.

La construcción y emergencia de reflexiones también surgen del archivo vivo de arte-acción del Movimiento, parte de un proceso dinámico de creación, memoria y resistencia. Este archivo se conforma a partir de prácticas artísticas y poéticas del Movimiento Ríos Vivos: performances, cantos, bordados, rituales, caminatas, múltiples expresiones de rechazo contra el modelo mineroenergético, actos conmemorativos y múltiples gestos sentipensantes en el curso de la lucha contra el megaproyecto Hidroituango. Gran parte de este archivo se encuentra sistematizado en *Por los Ríos: las prácticas artísticas como formas de resistencia y memoria* compilado por Jiménez Durango (2023).

Estas expresiones cumplen un papel esencial al recrear y sostener la memoria colectiva y abrir horizontes de posibilidad comunitaria. Son insumos de lectura que permiten comprender la realidad desde claves distintas a las narrativas oficiales del desarrollo hidroenergívoro.

Dentro de las herramientas metodológicas utilizadas se encuentra la plática como acción comprometida que tuvo relevancia en el proceso de investigación dada la característica oral de las personas que integran el Movimiento Ríos Vivos. Las pláticas además funcionaron dentro del marco teórico de epistemologías feministas Chicanas/Latinas (Fierros & Delgado Bernal, 2016) que permitieron la construcción de un espacio de confianza, seguridad y cuidado. Desde esta teoría encarnada, se crea un marco para compartir y co-crear conocimientos.

Además, se hizo uso de la entrevista a profundidad con construcciones de categorías bajo la codificación abierta que luego fueron agrupadas y se logran relacionar entre sí y se analizó la estructura narrativa que emergía, especialmente vinculada a lo que se repite, se evita y se enfatiza. Una de las etapas más relevantes del proceso fue la interpretación a través de la lectura de contexto grupal, donde se enfatizó y se triangulaban las identificaciones de relaciones de poder y discursos hegemónicos; estos hallazgos se contrastaron además con información de prensa y diálogos con aliados analistas en derechos humanos.

Para contrastar, en los dos últimos años se realizó un ejercicio de análisis crítico del discurso orientado a examinar cómo se producen, circulan y disputan los sentidos en torno a la transición energética y al megaproyecto Hidroituango. El enfoque metodológico retoma los aportes del análisis crítico del discurso de Van Dijk y, como uno de los resultados, dio lugar al informe colectivo “Legitimando la explotación: Discurso y poder en proyectos extractivistas: caso Hidroituango” (Ruiz et al., 2025). Al mismo tiempo, este análisis se articula con la Ecología Política del Sur, reconociendo que los discursos no son meras representaciones, sino fuerzas materiales, históricas y tecnológicas que configuran territorios, cuerpos y comunidades.

Este análisis permite identificar cómo la narrativa dominante en torno a la seguridad energética e hídrica y la “transición energética” se sostiene en lógicas de sacrificio y malversación de las aguas. En contraste, las contranarrativas del Movimiento Ríos Vivos reconfiguran el lenguaje hacia horizontes hidrocomunitarios, anti-sacrificiales y de restauración ecológica activa, produciendo además conocimiento situado desde las prácticas comunitarias.

El trabajo se desarrolla bajo un compromiso explícito con los principios de la investigación situada, colaborativa y no extractiva. Esto ha implicado reconocer que producir conocimiento en contextos de conflicto socioecológico no es un ejercicio neutral, sino una práctica con implicaciones éticas y políticas, en la que también he asumido la posibilidad del error, la corrección colectiva y la construcción de vínculos de confianza, reciprocidad y cuidado.

En este sentido, el artículo se posiciona en contra de la lógica extractivista del saber y apuesta por una escritura restitutiva y dialógica, que reconozca y devuelva a las comunidades su papel central como productoras de conocimiento, en coherencia con el compromiso ético y político que orienta la investigación.

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

5.1. De la seguridad energética a la sustentabilidad de la vida

El discurso oficial en torno a Hidroituango se ha construido sobre la noción de “seguridad energética”, presentada como requisito ineludible para el desarrollo, el progreso y la competitividad de Colombia en el marco de la “transición energética”. Esta categoría, empleada como dispositivo discursivo, homogeniza el deseo y la necesidad de las poblaciones (Ruiz et al., 2025). Bajo esta gramática, las aguas del río Cauca son reducidas a un recurso almacenable, controlable, trasvasable y mercantilizable, destinado a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y generar excedentes para la venta internacional. Esta narrativa naturaliza el sacrificio territorial y la destrucción ecosistémica, al tiempo que invisibiliza las voces y experiencias de las hidrocomunidades impactadas (Ruiz et al., 2025).

Figura 5.
 “Trabajo de barequeo, Puerto Valdivia, Antioquia”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

Las hidrocomunidades pueden comprenderse como cuerpos vitales y territorios relacionales, inscritos en un planeta concebido como amniótico (Martínez-Vega, 2025). Se trata de poblaciones humanas y más-que-humanas que se permiten la permeación mutua como cuerpos acuosos porosos. En estos territorios, las comunidades humanas desarrollan la vida de manera íntima junto a los flujos de aguas, como seres anfibios que expresan y actualizan memorias ancestrales y milenarias.

Sus relaciones con otras especies se tejen a través de los múltiples flujos de aguas y de relaciones no en suma cero, mediante las cuales reproducen la vida, obtienen alimento y sostienen su trabajo campesino, barequero y como pescadorxs artesanales. La cotidianidad surge de estas interacciones y se asume con las dificultades y contradicciones propias de lo colectivo. Se busca la armonía, pero desde la aceptación de la diferencia, la impermanencia y la incertidumbre, en un contexto hostil al que hay que sobrevivir e imponer la pulsión de vida.

En este marco, las aguas –en sus múltiples formas y espiritualidades– no son romantizadas, pero sí valoradas y respetadas como partes inseparables del proceso vital y de sus ciclos vida-muerte-vida.

Aunque las hidrocomunidades han sido históricamente acechadas e irrumpidas por el capital, su comprensión ontológica amniótica les permite concebir los mínimos vitales como lo esencial y como la seguridad, aquello que debe garantizarse y heredarse a sus generaciones. Esta concepción de lo esencial actúa como una barrera frente a la alienación de sus deseos y necesidades.

En lo sustancial, las poblaciones humanas que co-habitan estas hidrocomunidades orientan su horizonte hacia lo comunitario y hacia la permanencia digna en los territorios que reconocen como hogar, terruño y lugar en el planeta. Para ello ponen en marcha acciones colectivas, aprendizajes, desaprendizajes, así como estrategias que les permitan resistir e ir reactualizando prácticas heredadas e innovando en la creación de respuestas frente a nuevos desafíos (Gutiérrez-Aguilar et al., 2016) que se les van apareciendo con los diferentes ciclos del capital.

Estas formas de vida se distinguen por concebir la existencia como producción común, entendida como la forma originaria y primordial de la reproducción social.

Desde la Ecología Política del Sur, la lógica de “seguridad” promovida por las corporaciones y Estados nacionales se interpreta como una malversación de las aguas, en tanto despoja a los ríos de su carácter relacional y los subordina a los imperativos del capital energético. En este sentido, la llamada “seguridad energética” opera como dispositivo discursivo que legitima sacrificios territoriales. Esta perspectiva es disputada por el Movimiento Ríos Vivos, que sostiene que la verdadera seguridad no puede reducirse a la acumulación y venta de megavatios, sino que debe entenderse como la capacidad de garantizar la continuidad de la vida en todas sus formas.

En contraposición, las acciones ético-políticas de Ríos Vivos desplazan la noción de “seguridad” hacia la de sustentabilidad de la vida. Este giro implica reconfigurar el horizonte civilizatorio: de una transición energética centrada en la eficiencia y el control de las aguas, hacia transiciones hidrocomunitarias y anti-sacrificiales, donde la autonomía hídrica y territorial, junto con el cuidado colectivo, marcan el compás de lo posible ya existente. Estas alternativas prolongan las ancestralidades que co-habitan los territorios.

De este modo, el Movimiento no solo denuncia las violencias de Hidroituango, sino que también imagina y practica formas de vida que restituyen a las aguas como seres y espacios donde la existencia se re-crea y re-configura de manera constante.

5.2. Poéticas de las aguas: cuidado, duelo y restauración ecológica

El Movimiento Ríos Vivos ha desplegado un repertorio de prácticas artísticas, comunitarias y poético-políticas que instituyen a las aguas como núcleo de la vida colectiva. Estas expresiones no se reducen a lo estético, sino que constituyen formas de conocimiento, memoria y acción política. Bordados, tejidos, cantos, rituales, performances y actos conmemorativos configuran un archivo vivo en el que el dolor por las pérdidas se transforma en prácticas de duelo y cuidado compartido de la vida comunitaria.

A través de estas expresiones, las hidrocomunidades re-elaboran la violencia que marcó sus cuerpos-territorios acuosos y la destrucción provocada por Hidroituango. Al mismo tiempo, producen horizontes donde adquiere fuerza la concepción de una restauración ecológica activa.

Esta restauración no se limita a parámetros técnicos y academicistas, sino que se configura como un proceso comunitario y sentipensante en vínculo con las aguas, mediante el cual la vida común se reinscribe como práctica cotidiana y política.

Estas poéticas también politizan el duelo, al mostrar que lo perdido no es únicamente una “categoría de biodiversidad”, sino entramados de vida que sostienen memorias, afectos y futuros/ancestrales posibles (Haraway, 2019; Krenak, 2022).

En este sentido, el Movimiento Ríos Vivos convierte el duelo en una práctica de resistencia y re-existencia. Recordar y cuidar un bosque en transición –conformado por múltiples cuerpos acuosos que se repiten y diferencian en los ciclos de la existencia– se vuelven gestos de repolitización frente a las aguas malversadas y a la violencia que las atraviesa.

Al instituir la hidrocomunidad mediante estas prácticas, el Movimiento Ríos Vivos interpela la noción de reparación integral desde abajo, mostrando que la sanación de los territorios y de las aguas no puede ser decretada por instancias técnicas o jurídicas. Por el contrario, requiere procesos comunitarios de cuidado y co-habitalidad interespecie en espacios que respiran vida en común-unidad, como horizonte civilizatorio alternativo.

Figura 6.

“Altar de duelo y la memoria, Refugio, Movimiento Ríos Vivos, Antioquia”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

5.3. El refugio de vida: infraestructura afectiva y política

Entre las múltiples acciones del Movimiento Ríos Vivos, la creación del refugio de vida constituye una de las experiencias más significativas. Este espacio de tierra colectiva no es únicamente un lugar físico, sino una infraestructura afectiva y política donde convergen memorias, prácticas artísticas, espiritualidades, asambleas de pensamiento y luchas comunitarias que honran la vida que emerge del río Cauca.

El refugio de vida se configura tanto como respuesta a las violencias del megaproyecto Hidroituango y a la historia del desgarramiento, el desplazamiento y el despojo que atraviesa la región, como propuesta creadora de alternativas. En este espacio, las comunidades humanas desarrollan acciones colectivas que incluyen la siembra de árboles, rituales de sanación, actos de

memoria por las víctimas, bordados y performances. Tales prácticas no solo restituyen vínculos con el territorio, sino que también instituyen un horizonte civilizatorio, en el que la vida –en todas sus formas– ocupa el centro.

Como infraestructura política, el refugio de vida protege al cuerpo-territorio frente a la amenaza de la mercantilización y sacrificio. Funciona como un espacio donde las hidrocomunidades ensayan modos de organización, cuidado mutuo y transmisión de saberes intergeneracionales. En él, se reordenan las prioridades civilizatorias: la vida se concibe no en función de la acumulación energética o de capital, sino de la dignidad, la memoria y la permanencia digna en el territorio.

Figura 7.

“Siembra colectiva, Refugio, Movimiento Ríos Vivos, Antioquia”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2025.

El refugio de vida, donde además se promueve la creación de un bosque en transición como símbolo de regeneración en medio de las perturbaciones y las “malezas” que deja el capital, constituye una contranarrativa material y simbólica frente a la lógica de sacrificio que caracteriza al modelo hidroenergívoro que despoja de toda sacralidad la vida colectiva e interespecífica. Mientras Hidroituango representa la captura y domesticación de las aguas, el refugio de vida propone su liberación como tejido relacional, en el que la existencia humana y más-que-humana se reconoce en interdependencia y co-habitabilidad.

5.4 Discusión transversal: contranarrativas hidrocomunitarias del Movimiento Ríos Vivos frente a la “transición energética”

Los tres ejes analizados –el desplazamiento de la “seguridad energética” hacia la sustentabilidad de la vida, las poéticas de las aguas como prácticas de cuidado, duelo y restauración ecológica activa, y la creación del refugio de vida como infraestructura afectiva y política– configuran un entramado de contranarrativas que interpela de manera radical la gramática dominante de la “transición energética”.

Esta gramática, al reducir las aguas del río Cauca a mero recurso para el capital hidroenergético, invisibiliza las múltiples ontologías acuosas y consolida un régimen hidroenergívoro estructurado en sacrificios territoriales, donde se hace evidente que el avance del capital continúa produciendo procesos de etnocidios.

En contraposición, el Movimiento Ríos Vivos propone horizontes hidrocomunitarias que restituyen a las aguas –en todas sus expresiones– como seres políticos, relacionales e interdependientes. Estos horizontes instituyen transiciones ancladas en la autonomía, la co-habitabilidad y la dignidad de la vida. No se trata de ideas abstractas ni de proyectos utópicos, sino de prácticas concretas de cuidado, duelo, restauración y reconfiguración de comunidades acuosas, que constituyen transiciones energético-materiales y confrontan de manera directa la malversación de las aguas.

Figura 8.
“Recolección de café orgánico en el Refugio”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2024.

Figura 9.
“Venta de productos orgánicos del Refugio en mercado campesino de Toledo (Antioquia)”

Fuente: Movimiento Ríos Vivos, 2024.

El diálogo entre “seguridad energética”, poéticas de las aguas y refugio de vida muestra que lo que está en disputa no es únicamente un modelo de producción eléctrica ni la imposición de la lógica de dueñidad (Segato, 2016). Lo que realmente se confronta es un horizonte civilizatorio.

Mientras Hidroituango simboliza la captura, domesticación y malversación de las aguas al servicio de la acumulación y la competitividad mercantil, el Movimiento Ríos Vivos encarna –en cada uno de los cuerpos acuosos que lo conforman– un proyecto ético-político de transición hidrocomunitaria y anti-sacrificial que reafirma y valora la vida en todas sus formas, pero especialmente de forma colectiva.

Por lo tanto, esta discusión pretende develar que el núcleo del debate sobre la “transición energética” en Abya Yala no se encuentra en los indicadores de megavatios, eficiencia o “seguridad nacional”, sino en las condiciones mismas de posibilidad de la vida en territorios acuosos atravesados por violencias coloniales, extractivas y bélicas. En este horizonte, las hidrocomunidades despliegan no solo resistencia, sino también re-existencias, produciendo futuros/ancestrales posibles: mundos anfibios donde las aguas dejan de ser mercancía y se reafirman como memoria milenaria. Una memoria que, lejos de ser metáfora, atraviesa cada cuerpo humano y más-que-humano, nos permea y nos convoca a una comunidad de pasado, presente y devenir compartido (Haraway, 2019).

6. CONCLUSIONES

El caso del río Cauca y la imposición del megaproyecto Hidroituango ofrece claves fundamentales para comprender cómo la llamada “transición energética” en Abya Yala, lejos de abrir un camino hacia la sustentabilidad, reproduce patrones coloniales/modernos de despojo, sacrificio y malversación de las aguas. Desde la Ecología Política del Sur es posible develar estas dinámicas y, al mismo tiempo, reconocer la emergencia de contranarrativas como las del Movimiento Ríos Vivos, que se proponen horizontes alternativos de organización política, ecológica y epistémica de la vida en comunidad.

Uno de los aportes centrales de este estudio es mostrar que la noción de “seguridad energética” opera como un dispositivo discursivo que legitima la mercantilización y captura de las aguas de los ríos, reduciéndolos a meros recursos disponibles para la explotación y el trasvase. En contraste, el Movimiento Ríos Vivos desplaza la discusión hacia la sustentabilidad de la vida e introduce criterios inéditos para evaluar, desde las propias comunidades, la viabilidad de los proyectos energéticos corporativos y estatales. Entre ellos destacan la libertad y fluidez de las aguas, la posibilidad de una reparación integral de los daños socioecológicos y la construcción de condiciones de co-habitabilidad interespecie. Estos criterios, enraizados desde las prácticas comunitarias, cuestionan los indicadores tecnocráticos basados en megavatios, eficiencia y rentabilidad.

Asimismo, este trabajo enfatiza la relevancia de un enfoque onto-epistémico acuoso y anti-sacrificial, que reconoce a las aguas como memorias milenarias y tejidos relacionales de los que depende la vida en común. Desde esta perspectiva, las hidrocomunidades no son únicamente poblaciones humanas impactadas por el avance del capital, sino entramados de existencia en los que confluyen especies, espiritualidades y memorias que resisten y re-existen a la lógica extractiva. Esta concepción transforma la discusión sobre justicia hídrica: no se trata solo de acceso y distribución, sino de reconocer el derecho de las mismas aguas a existir y fluir en libertad en todas sus formas.

Las acciones colectivas del Movimiento Ríos Vivos (tales como bordados, cantos, rituales, asambleas de aprendizaje y performances) instituyen la hidrocomunidad mediante prácticas de cuidado y duelo que repolitizan la restauración ecológica activa desde perspectivas diversas pero complementarias. El Movimiento convierte el duelo por las pérdidas en una práctica de resistencia y re-existencia, demostrando que la sanación de los territorios y las aguas requiere procesos comunitarios de cuidado y co-habitabilidad interespecie. Asimismo, el refugio de vida (entre 2018 y 2025) opera como una práctica artística, política y poética que libera al río Cauca de lógicas de captura, deuda y sacrificio, restituyéndolo como tejido relacional y derecho de existencia propia. Como infraestructura afectiva y política, protege los cuerpos-territorios, reorganiza las prioridades civilizatorias en función de la dignidad y la permanencia en el territorio, y constituye una contranarrativa material y simbólica frente al modelo hidroenergívoro que se instaló por medio de Hidroituango.

El caso del río Cauca también ofrece aportes significativos hacia los debates regionales y globales. Por un lado, conecta con las críticas a la “transición energética” como un proceso de hiper-fosilización y expansión extractivista (Machado-Aráoz et al., 2025), poniendo en evidencia que lo “renovable” no es sinónimo de lo justo ni de lo necesario en medio de la crisis climática y civilizatoria que atravesamos. Por otro, se inscribe en las discusiones sobre justicia hídrica y climática en contextos de re-colonización y despojo, donde los cercamientos de los pocos espacios de vida que aún subsisten hacen visible las luchas por los ríos y por la valoración de las aguas en toda su diversidad no son solo luchas por la distribución de “recursos”, sino por el horizonte civilizatorio mismo.

En síntesis, el estudio demuestra que las acciones ético-políticas del Movimiento Ríos Vivos constituyen contranarrativas situadas que confrontan de manera directa el horizonte civilizatorio basado en la malversación de las aguas, particularmente aquella producida por el proyecto Hidroituango y por el discurso hegemónico de la “transición energética”. A través de prácticas colectivas de cuidado, duelo, memoria y creación, el Movimiento no solo disputa los sentidos dominantes que reducen el río Cauca a un recurso energético, sino que imagina y construye, en el conflicto mismo, una transición hidrocomunitaria y anti-sacrificial orientada a la sustentabilidad de la vida. Estas acciones reconfiguran los marcos desde los cuales se evalúan los proyectos energéticos, desplazando los criterios tecnocráticos de eficiencia y rentabilidad hacia horizontes ético-políticos que reconocen a las aguas como seres indispensables para sostener mundos co-habituables en Abya Yala.

7. PROYECCIONES DE ESTUDIO

La proyección enriquecedora, desde la perspectiva de la Ecología Política del Sur, sería aquella que logre articular la crítica y construcción ontológica con la práctica política concreta.

Sugiero un estudio que investigue a fondo el concepto de refugio de vida en Abya Yala como una disputa ontológica frente al modelo civilizatorio dominante. Esta propuesta estaría vinculada a la Investigación-Acción Participativa (IAP) con el Movimiento Ríos Vivos para sistematizar y co-producir teoría.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Altvater, E. (2014). El Capital y el Capitaloceno. *Mundo Siglo XXI*, IX(33), 5-15.
- Banco Mundial. (2024, June 13). Entendiendo la pobreza. Energía. <https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview#1>
- BBVA. (2024, April 16). ¿Qué es la transición energética? Un camino inevitable lleno de retos. <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-transicion-energetica-un-camino-inevitable-lleno-de-retos/>
- Betancur Peláez, J. (2025, April 2). Fiscalía imputó a tres altos exdirectivos por emergencia de Hidroituango. <https://www.elcolombiano.com/medellin/fiscalia-imputo-a-tres-altos-exdirectivos-por-emergencia-de-hidroituango-FH27020467>
- Carpintero, Ó. & Frechoso, F. A. (2023). Energía, sostenibilidad y transición: nuevos desafíos y problemas pendientes. *Arbor*, 199(807), a687. <https://doi.org/10.3989/arbor.2023.807001>
- Carpintero-Redondo, Ó. & Nieto-Vega, J. (2021). Transición energética y escenarios postrecimiento. *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, 156, 93-106.
- Comisión Mundial de Represas. (2000). Represas y Desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones. https://chiltepines.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/represas_y_desarrollo_sc3adntesis-wcd.pdf
- Conversación Informal con Mauricio Madrigal, Recorrido Por Valdivia (August 17, 2017).
- Deleuze, G. (2002). *Diferencia y repetición*. Ciudad: Amorrortu.
- Escobar, A. (2012). *Más allá del Tercer Mundo: globalización y diferencia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. <https://publicaciones.icanh.gov.co/index.php/picanh/catalog/download/98/99/69?inline=1>
- Escobar, A. (2025). El desarrollo (de nuevo) en cuestión: algunas tendencias en los debates críticos sobre capitalismo, desarrollo y modernidad en América Latina. En Arturo Escobar (Ed.). *Hilos del pensamiento crítico: cultura, ecología, posdesarrollo, pluriverso y transiciones* (pp. 85-122). Buenos Aires: CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253187/1/Arturo-Escobar-Antologia.pdf>
- Fals-Borda, O. (1979). *MOMPOX Y LOBA: Historia doble de la Costa*. Ciudad: Ed. Carlos Valencia.
- Fierros, C. & Delgado Bernal, D. (2016). “VAMOS A PLATICAR: The Contours of Pláticas as Chicana/Latina Feminist Methodology”. *Chicana/Latina Studies*, 15, 98-121.
- Fraser, N. (2021). “Los climas del capital: Por un ecosocialismo transmedioambiental”. *New Left Review*, 127, 101-137.
- Freire, P. (2010). *Cartas a quien pretende enseñar*. Ciudad: Siglo Veintiuno Editores.
- Ghiotto, L. (2025, May 30). Falsas soluciones corporativas vs. sistemas públicos de energía para avanzar en la descarbonización de manera democrática. Transnational Institute. <https://www.tni.org/es/podcast/falsas-soluciones-corporativas-vs-sistemas-publicos-de-energia-para-avanzar-en-la>
- Gutiérrez-Aguilar, R., Salazar-Lohman, H. & Tzul-Tzul, G. (2016). Leer el siglo XX a contrapelo: Constelaciones de historias comunitarias y autogobierno en Bolivia y Guatemala. *El Apantle: Revista de Estudios Comunitarios*, 2, 66-100.
- Haraway, D. (2018). Simpoiesis, CF, embrollos multiespecíficos. *Divanes Nómades: Embrollos e Historias*, 5.
- Haraway, D. (2019). Seguir con el problema: generar parentesco con el Chutluceno. Bilbao: Consonni.
- Headrick, D. (1981). *Los instrumentos del Imperio: Tecnología e imperialismo europeo en el siglo XIX*. Oxford: Oxford University, Ed.
- Instituto Alexander von Humboldt. (1998). El Bosque seco Tropical (Bs-T) en Colombia.
- Jiménez Durango, V. (2023). *Por los Ríos: las prácticas artísticas como formas de resistencia y memoria*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Krenak, A. (2022). *Futuro ancestral*. Madrid: Taurus.
- Lander, E. (2015). Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia. *Estudios Latinoamericanos*, 36, 29-58.
- Linton, J. (2006). *What is Water? The History and Crisis of a Modern Abstraction*. Vancouver: Carleton University.
- Machado-Aráoz, H. (2016). Sobre la Naturaleza realmente existente: la entidad “América” y los orígenes del Capitaloceno. Dilemas y desafíos de especie. *Actuel Marx Intervenciones*, 20, 205-230. <http://hdl.handle.net/11336/92283>
- Machado-Aráoz, H. (2017). “América Latina” y la Ecología Política del Sur. Luchas de re-existencia, revolución epistémica y migración civilizatoria. In H. Alimonda (Ed.), *Ecología política latinoamericana: Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica* (pp. 193-224). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Machado-Aráoz, H. (2021). Violencia extractivista y sociometabolismo del capital. *Boletín Onteaitken*, 32, 73-87.
- Machado-Aráoz, H. (2023). El extractivismo y las raíces del “Antropoceno”. Regímenes de sensibilidad, régimen climático y derechos de la Naturaleza. *Revista Derecho e Práxis*, 14, 407-435.
- Machado-Aráoz, H., Martínez-Vega, A. & Rossi, L. (2023). La transición energética como amenaza para hidroagrocomunidades ancestrales. La minería de litio en el Bolsón de Fiambalá (Catamarca, Argentina). *Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional*, 65, 89-94. <https://doi.org/10.53368/EP65TEbr06>
- Machado-Aráoz, H., Rossi, L., Martínez-Vega, A. & Parodi, C. (2025). Ecología Política del litio: Los salares altoandinos en la vorágine de las energías extremas del Capitaloceno. El caso del Bolsón de Fiambalá (Argentina). Buenos Aires: CLACSO, Ed.

- Malm, A. (2015, March 30). The Anthropocene Myth. *Jacobin*. <https://jacobin.com/2015/03/anthropocene-capitalism-climate-change/>
- Malm, A. (2020). *Capital Fósil: El auge del vapor y las raíces del calentamiento global*. Madrid: Capitan Swing, Ed.
- Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática en Latinoamérica y el Caribe. (n.d.-a). Guía para entender y resistir las falsas soluciones a la crisis climática. <https://www.mapafalsassoluciones.com/wp-content/uploads/2023/12/Cartilla-Falsas-Soluciones-espanol.pdf>
- Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática en Latinoamérica y el Caribe. (n.d.-b). Las falsas soluciones como distracciones a la crisis climática y ambiental Guía para entender las falsas soluciones a la crisis climática. <https://www.mapafalsassoluciones.com/wp-content/uploads/2024/05/Falsas-Soluciones.pdf>
- Martínez-Vega, A. (2020). La separación naturaleza/cultura en crisis. El barequeo: r-e-existiendo por la permanencia en el cañón del río Cauca. *Intersticios de la política y la cultura: Intervenciones Latinoamericanas*, 9(17), 149-175. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/28866>
- Martínez-Vega, A. (2022). Vincularnos con las aguas: retejernos con la vida. *Cicterránea*, 6, 14-19. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cicterranea/article/view/38814/38860>
- Martínez-Vega, A. (2025). Disputas Ecobiopolíticas en el planeta Amniótico: Crisis hidroenergética del Capitaloceno, extractivismo verde y re-existencias hidrocomunitarias en el Cañón del río Cauca (Colombia) y el Bolsón de Fiambalá (Argentina). Tesis de doctorado en Estudios Sociales Agrarios. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados.
- Ministerio de Ambiente. (2019, February 5). Ministerio de Ambiente solicita a Hidroituango adoptar todas las medidas necesarias para contrarrestar impactos de cierre de compuertas. Noticias. <https://www.minambiente.gov.co/ministerio-de-ambiente-solicita-a-hidroituango-adoptar-todas-las-medidas-necesarias-para-contrarrestar-impactos-de-cierre-de-compuertas/>
- Moore, J. W. & Patel, R. (2018). Desenterrando el Capitaloceno: Hacia una ecología reparadora. *Guerrilla Translation*, 1-10. <https://guerrillamedia.coop/es/desenterrando-el-capitaloceno-hacia-una-ecologia-reparadora/>
- Movimiento Ríos Vivos. (n.d.). Lo que debes saber sobre Hidroituango: ¿Quiénes promueven la obstrucción del Río Cauca? <https://riosvivoscolombia.org/no-a-hidroituango/lo-que-debes-saber-sobre-hidroituango/>
- Neimanis, A. (2009). Bodies of water, Human Rights and the Hydrocommons. *TOPLA. Canadian Journal of Cultural Studies*, 21, 161-182.
- Prieto, A. (2021, June 21). Andreas Malm: “No puede haber propiedad privada de combustibles fósiles”. https://www.viaempresa.cat/es/economia/malm-propiedad-privada-combustibles-fosiles_2154047_102.html#:~:text=No%20creo%20que%20nos%20podamos,poner%20fin%20a%20esta%20tendencia.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In A. Quijano (Ed.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708050100/11_quijano.pdf
- Rojas-Rosales, C. (2020). Biopolítica e hidropoder del agua potable en América Latina: Recursos conceptuales para comprender la hidrohemonía en América Latina. *Relaciones Internacionales*, 45, 107-136.
- Ruiz, P. E., Martínez-Vega, A., Furruci, G., Cabezas, P. & Sánchez, M. J. (2025). Legitimando la explotación: Discurso y poder en proyectos extractivistas. *Colección Local Global*, 40. <https://localglobal.reds.org/wp-content/uploads/2025/06/Legitimando-la-explotacion.-Discurso-y-poder-en-proyectos-extractivistas.pdf>
- Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Seibert, M. & Rees, W. (2021). Through the Eye of a Needle: An Eco-Heterodox Perspective on the Renewable Energy Transition. *Energies*, 14(15), 4508. <https://doi.org/10.3390/en14154508>
- Smith, L. T. (2016). *A descolonizar las metodologías Investigación y pueblos indígenas*. Santiago: LOM Ediciones.
- Transnational Institute & Trade Unions for Energy Democracy. (2024). Los Mitos de la Transición Energética El desmantelamiento de los seis mitos políticos que amenazan la descarbonización. <https://tni.org/energytransitionmythbusters>
- Valero, A., Calvo, G. & Valero, A. (2021). Nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevos retos de la transición ecológica. *Ambienta*, 128. [https://www.revistaambienta.es/content/dam/revistaambienta/estructura/hist%C3%B3rico-revistas/2021-\(127-130\)/128/articulos-pdf/04_128.pdf](https://www.revistaambienta.es/content/dam/revistaambienta/estructura/hist%C3%B3rico-revistas/2021-(127-130)/128/articulos-pdf/04_128.pdf)
- Villegas, A. (2021). El ecomarxismo entre el Antropoceno y el Capitaloceno: rupturas metabólicas, capital fósil y régimen ecológico. *Colombia Internacional*, 108, 15-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.7440/colombiant108.2021.02>
- Worster, D. (2008). *Transformaciones de la Tierra*. Montevideo: CLAES.
- Zuleta, I. C. (2021). Hidroituango: Un desastre socioambiental con responsabilidad internacional. *IdeAs*, 17. <https://doi.org/10.4000/ideas.10005>